

**TILSHUNOSLIKDA BADIY TASVIR VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING
O`ZIGA XOSLIGI**

Teshaboeva Ziyodakhon Qodirovna

O`zDJTU, filologiya fanlari doktori

Egamberganova Gulinigor Kamoladdin qizi

UrDU, 2-kurs Lingvistika yo`nalishi magistranti

Annotatsiya: Maqolada bugungi kun tilshunosligida badiiy tasvir vositalari tushunchasining mohiyati xususida so`z boradi. O`zbek va jahon tilshunosligida tasvir vositalariga berilgan baho va mazkur hodisaga turlicha yondashuvlar hamda qilingan ilmiy ishlar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so`zlar: badiiy til, sintaktik figuralar, stilistik figuralar.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7622549>

KIRISH. Tilshunoslikda badiiy asarda tasvirlanayotgan narsani jonli tasvirlash, his-tuyg`u va kechinmalarni yorqin ifodalashga xizmat qiluvchi vositalarni umumlashtirib "badiiy tasvir va ifoda vositalari" deb ataladi. Avvalgi faslda aytilganidek, badiiy tasvir va ifoda vositalari badiiy tilning belgilovchi xususiyati emas, balki belgilovchi xususiyat bo`lmish obrazlilik(tasviriylik) va emotsionallikni kuchaytiruvchi unsurlardir. Aytish kerakki, bu tushuncha adabiyotshunoslikda "poetik vositalar", "sintaktik figuralar", "stilistik figuralar" kabi nomlar bilan ham yuritiladi. Shuni ham yodda tutish lozimki, bu vositalarning buni tasvir, buni ifoda vositasi deyishlik ham nomaqbul, chunki badiiy adabiyot so`z vositasida tasvirlaydi va shu tasvir orqali ifodalaydi.

Asosiy qism. Badiiy nutqning ta`sirchanligini ta`minlashda sintaktik usuldan keng foydalaniladi. Ekspressivlikning namoyon bo`lish shakllarini teran tadqiq qilgan tilshunos olim A.Abdullayev "sintaktik gradatsiya, sintaktik sinonimiya, bog`lovchilarning maxsus qo`llanishi, antiteza, monolog, sukut, inversiya, takroriy gaplar, ritorik so`roq" kabi uslubiy figuralar "fikrning o`ta ta`sirchan ifodalanishi" ga xizmat qilishini ta`kidlaydi. "Badiiy tekstning lingvistik tahlili" kitobi mualliflari sintaktik figuralarning quyidagi asosiy ko`rinishlari mavjudligini bayon qilishadi: "anafora, epifora, takror, antiteza, gradatsiya, ellipsis, alliteratsiya, ritorik so`roq kabilar.

Metafora troplar orasida muhim o`rin tutadi, deyarli barcha boshqa troplar u bilan bog`liq yoki_maxsus turi metafora ifodalari. Demak, metafora - bu nomning tashqi yoki o`xshashligi asosida ob'ektdan ob'ektga o`tkazilishi ichki xususiyatlar, mavzu tuzilishi haqidagi taassurot yoki g'oyaning o`xshashligi. U har doim analogiyaga asoslanadi, ko'pgina tilshunoslar uni tashlab ketilgan qiyosiy bog`lovchi bilan taqqoslash sifatida belgilaydilar. Ammo baribir metafora solishtirish qiyinroq, u ko`proq tugallangan, tugallangan.

Metaforaning quyidagi asosiy turlari mavjud: umumiy til (ba'zan) va badiiy (odatiy). Umumiy til metaforasi tilda yangi nomlarning (stulning oyog'i, choynakning tumshug'i, qop dastasi) paydo bo'lishining manbai hisoblanadi. Taqqoslash g'oyasi, bunday metaforik o'tkazma asosida yotgan jonli ekspressiv tasvir asta-sekin o'chiriladi (lingvistik metafora o'chirilgan deb ham ataladi), bayonotning ekspressiv rangi yo'qoladi. yashash badiiy metafora, aksincha, badiiy matnning markaziga aylanadi:

Stilistik figuralar va nutq tropiklari tilning obrazli tuzilishining asosidir. Yozuvchining mahorati lingvistik ekspressivlikning barcha shakllaridan zerikkan eski so'zlardan doimiy foydalanishdan iborat emas. Aksincha, iste'dodli muallif hatto hammaga ma'lum bo'lgan asarga ham hayotiy mazmun singdira oladi, shu bilan o'quvchi e'tiborini tortadi, badiiy matn idrokini tetiklashtiradi.

Trope- nom ko'chirish, bu an'anaviy ravishda bir ob'ektni (hodisalar, jarayon, xususiyat) nomlaydigan so'zning ushbu nutq holatida boshqa ob'ektga (hodisalar va boshqalar) nisbatan qo'llanilishidan iborat.

Metafora shu ob'ektlarning o'xshashligiga ko'ra nomning bir ob'ektdan ikkinchisiga o'tishiga asoslanadi. Yangi metaforik ma'noning manbai qiyoslashdir. Misol uchun, *ko'zlarining yulduzlari porladi*(yulduzlarga nisbatan ko'zlar); *tunning ko'zlari porladi*(yulduzlar ko'zlar bilan taqqoslanadi). Metafora jonli predmetlarning xossalarini jonsizlarga o'tkazish orqali hosil bo'ladi. (*suv oqadi, bo'ron yig'laydi*) va teskari (*shamolli ob-havo va shamolli odam*). Ob'ektning xususiyatlari mavhum tushunchalarning xususiyatlariga aylanishi mumkin (*yuzaki hukm, quruq va'dalar*) va hokazo.

Nutqning turli qismlari metafora vazifasini bajarishi mumkin: fe'l, ot, sifat. Ko'pincha metafora kundalik nutqda qo'llaniladi. Biz tez-tez eshitamiz va aytamiz: *yomg'ir yog'moqda, soat po'lat, temir xarakter, iliq munosabatlar, o'tkir ko'rish*. Biroq, bu metafora o'zining majoziyligini yo'qotdi va kundalik xususiyatga ega.

Metaforalar o'ziga xos, g'ayrioddiy bo'lishi kerak, hissiy birlashmalarni uyg'otadi, bu holda ular nutqni bezatadi, masalan: *Qip-qizil yuraklarning siluetlari kun bo'yi chinorlardan yog'iladi*.

Metforalarning ko'pligi tinglovchilarni nutq mazmunidan chalg'itadi, tinglovchilar diqqatini mazmunga emas, balki taqdimot shakliga qaratadi.

Metonimiya metaforadan farqli o'laroq, qo'shnilikka asoslanadi. Agar metaforada bir xil nomdagi ikkita ob'ekt, hodisalar bir-biriga ma'lum darajada o'xshash bo'lishi kerak bo'lsa, metonimiyada bir xil nom olgan ikkita narsa, hodisalar qo'shni bo'lishi kerak. So'z *bog'liq* bu holda, u nafaqat qo'shni, balki biroz kengroq - bir-biri bilan chambarchas bog'liq deb tushunish kerak.

Sinekdoxa- mazmuni butun o'rniga bo'lak deyilganda, birlik ko'plik o'rnida qo'llangan yoki aksincha, bo'lak o'rnida butun, birlik o'rnida ko'plik qo'llangan timsol.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, badiiy nutq kommunikativ va shu bilan birga, estetik vazifani bajaradi. Badiiy uslubning boshqa uslublardan ajralib turadigan belgisi uning estetik vazifasi, obrazlilik va elspressivligidir. Bu narsa uning sintaktik qobig'ini ham belgilaydi. Bunda umumxalq tilining boy sintaktik imkoniyatlaridan foydalanishning o'rnini va ahamiyati muhimdir.

Sintaktik stilistik figuralar ifodali nutqning shunday vositalardan sanaladiki, ular vositasida tuzilgan nutq shakli to`liq, bir butun sintaktik konstruksiyadan iborat bo`ladi. Bu esa ularning eng xarakterli umumiy belgisidir. Sintaktik-stilistik figuralar badiiy adabiyotda ifodalilik hosil qiluvchi va ma`lum bir uslubiy vazifa bajaruvchi intonatsion-sintaktik usullardandir. Sintaktik-stilistik figuralar nutqning emotsionalligini oshirishga yordam beradigan maxsus sintaktik oborotlardan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. T. O`zbekiston. 2002.
2. Raxmatullayev Sh. Sistem tilshunoslik asoslari (til qurilishini tizim sifatida o`rganish masalalari).-T.: "Universitet", 2007.
3. To`xtasinova O. O`zbek tilida leksik okkazonalizmlar va ularning badiiy-estetik xususiyatlari. Nomzodlik dissertatsiyasi avtoreferati.-T.2007.
4. Sapayeva D.N. The structural characterization of medical synonymic terms in English (based on the scientific articles in the field of dermatoveneology). Actual problems of modern science, education and training in the region. Issue 6. 2021.